

JUSTIȚIA TRANZIȚIONALĂ ÎN CONTEXTUL REGLEMENTĂRII CONFLICTULUI TRANSNISTREAN: ÎNTRE VOINȚA POLITICĂ ȘI SOLUȚIILE JURIDICE (PARTEA II)

Vitalie GAMURARI, doctor în drept, conferențiar universitar, ULIM

TRANSITIONAL JUSTICE IN THE CONTEXT OF THE REGULATION OF TRANS-DNIESTER CONFLICT: BETWEEN THE POLITICAL WILL AND LEGAL SOLUTIONS (PART II)

In the second half of the 20th century, British pragmatism implemented a new concept in the context of solving armed conflicts, societies that clashed with dictatorships and authoritarian regimes, the ultimate goal being the national reconciliation of these societies. South Africa, Northern Ireland, Argentina, Chili, Morocco, Algeria, Bosnia and Herzegovina, Kosovo etc., here are just a few examples from the list of countries that have somehow managed to implement transitional justice.

The Republic of Moldova should equally be included in the list provided that there is a „frozen“ conflict in its territory and the society remains divided. In this sense, we will try to make a general presentation of the correlation between the political volition and the legal solutions offered by the transitional justice.

Keywords: *transitional justice, international humanitarian law, reconciliation, commission for truth, commission of inquiry.*

În a doua jumătate a secolului XX pragmatismul britanic a pus în aplicare un nou concept în contextul soluționării unor conflicte armate, a unor societăți ce s-au ciocnit cu dictaturi și regimuri autoritare, obiectivul final fiind reconcilierea națională a acestor societăți. Africa de Sud, Irlanda de Nord, Argentina, Chili, Maroc, Algeria, Bosnia și Herțegovina, Kosovo etc., iată doar câteva exemple din lista statelor ce au reușit într-o oarecare măsură să pună în aplicare justiția tranzițională.

Republica Moldova în egală măsură ar trebui să figureze în lista prezentată, în situația în care are pe teritoriul său un conflict „înghețat”, iar societate rămâne a fi una dezbinată. În acest sens, v-am încerca să facem o prezentare generală a co-raportului dintre voința politică și soluțiile juridice oferite de justiția tranzițională.

Cuvinte-cheie: *justiție tranzițională, drept internațional umanitar, reconciliere, comisie pentru adevăr, comisiei pentru anchetă.*

Justiția tranzițională în contextul situației din Argentina

Faza tranzițională

Tratatamentul juridic al crimelor dictaturii argentine include două perioade – faza tranzițională propriu zisă (din 1983 până în anii 90), după care urmează cea post-tranzițională (din anii 90 până în zilele noastre), evaluând de la pedepse la

aducerea scuzelor. Aceste două perioade conțin mai multe componente, traducând de fiecare dată o schimbare a paradigmei în maniera de a contracara abuzurile comise de regimul militar. Între cele două prezintă interes *human rights turn*, care este constituit pe injecțiunea unei necesare lupte contra impunității a celor mai grave crime, un produs al noilor drepturi subiective ale omului (cum ar fi cel al „dreptului la adevăr”), care contribuie, la rândul lor, la dezvoltarea dreptului penal în materie. Criticile provocate prin această „penalizare a drepturilor omului”, la fel ca volumul și diversitatea experienței argentinene, ilustrează incertitudinile cu care ne confruntăm în reflectarea însăși a noțiunii justiției (internațională/etatică, retributivă/reparatorie, judiciară/a-judiciară) în faza de (post)-tranziție politică, moștenită de un regim etatic în masă, care implică în mod inevitabil o denaturare dreptului și a funcțiilor sale.¹

Tranziția democratică și justiția tranzițională în Argentina sunt indiscutabil asociate cu Raúl Alfonsín. Totul începe odată cu ascensiunea dlui la prezidențialele în urma alegerilor libere ce au urmat cei șapte ani de dictatură (1976-1983): inițiator al tranziției politice, dlui constituie CONADEP (*Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*) împluternicită de anchetarea disparițiilor forțate și încălcările grave ale drepturilor omului comise în cadrul *Proceso de Reorganización Nacional* al generalilor.² În același ani, Parlamentul anulează legea privind auto-amnistia adoptată prealabil în mod de urgență de Guvernul condus de Generalul Bignone, cu două luni înainte de căderea dictaturii, ce viza garantarea impunității în numele păcii în țară și a reconcilierii naționale.³ Puțin mai târziu, Alfonsín autorizează urmărirea penală contra generalilor primelor trei junte militare. Anii 1983-1984 sunt, printre altele, marcați prin apariția sistematică în presă a informațiilor referitor la primele exhumări, a mărturisirilor publice a celor ce au supraviețuit, a rapoartelor organizațiilor preocupate de protecția drepturilor omului și a declarațiilor militarilor care au relatat crimele comise.

La 20 septembrie 1984 CONADEP prezintă Președintelui raportul final care v-a fi publicat la 28 noiembrie sub numele-simbol de *Nunca Más* (nici odată așa ceva), la

-
- 1 Garibian Sévane. *Vérité vs. Impunité: la justice (post)-transitionnelle en Argentine et le human rights turn*. In: Andrieu, Kora, Lauvau, Geoffroy. *Quelle justice pour les peuples en transition? Pacifier, démocratiser, réconcilier*. Paris: Presses Universitaires de la Sorbonne, 2014, pp. 287-305.
 - 2 Comisia, creată prin Decretul 187/83 din 15 decembrie 1983, a fost condusă de scriitorul argentinian Ernesto Sabato.
 - 3 Legea 22.924 din 23 martie 1983 avea drept obiectiv împiedicarea oricărui proces împotriva militarilor și a membrilor forțelor de securitate pentru faptele comise în timpul „luptei contra terorismului și a subversiunii”. Actul prin care a fost anulată această auto-amnistie a fost cea Legea 23.040 din 22 decembrie 1983. Validitatea constituțională a fost ulterior confirmată de Curtea Supremă prin hotărârea 309:1689 din 30 decembrie 1986 *Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerras Armadas en cumplimiento del decreto 158/1983 del Poder Ejecutivo Nacional* www.csjn.gov.ar. (consultat la 15.10.2017).

sugestia rabinului și membrului Comisiei, Marshall Meyer.⁴ Raportul oferă o primă stare de lucruri – locurile crimelor dictaturii. Comisia a recunoscut aproape 9.000 de cazuri de dispariții forțate – în timp ce cifrele de astăzi sunt de 30.000. Alfonsín v-a reveni el însuși cu o lucrare apărută în 2004, cu cinci ani înainte de moartea sa, iar impactul *Nunca Más* a fost incredibil – primele 40.000 de exemplare au fost epuizate timp de 40 de ore, ceea ce demonstrează interesul și importanța acestui proces de tranziție politică, dar și al justiției tranziționale care și-a regăsit în cazul dat locul.⁵ Proaspăt apărut în Argentina, raportul CONADEP a fost în scurt timp tradus și difuzat în întreaga lume – primele două ediții în limba engleză (1986) au fost promovate de filozoful dreptului american Ronald Dworkin, care vorbește despre el ca despre un „*report from Hell*”.

Faza post-tranzițională: de la iertare la pedeapsă trecând prin adevăr

Justiția tranzițională presupune că este inevitabil ca în asemenea condiții să se impună un număr de factori și evenimente, care ulterior devin determinanți în diverse procese, cum ar fi mutația, inversarea etc. Din start, la nivel internațional, ordinea juridică este profund marcată prin mai mulți factori – noua doctrină a „luptei contra impunității” promovată de ONU;⁶ marea revenire a justiției penale internaționale odată cu crearea Tribunalului penal internațional *ad hoc* pentru fosta Iugoslavie și Rwanda, iar ulterior a Curții Penale Internaționale, fără a enumera tribunalele penale *hibrid* sau internaționalizate; consacrarea jurisdicțională a conceptului *jus cogens* (drept imperativ ce se impune direct statelor și indivizilor independent de voința acestora) în raport cu normele privind cele mai grave încălcări ale drepturilor omului ca parte componentă; precum și o avalanșă considerabilă a drepturilor omului, care vin să completeze și să îmbogățească cadrul normativ al dreptului internațional penal în dezvoltare. Toate acestea, de comun acord cu lucrările teoretice, realizări concrete la nivel de diverse state, fie în materie de „lucru de memorie”, fie încă în combaterea negării – așa elemente venite să alimenteze injectarea unei necesare lupte contra impunității și restabilirea adevărului, ce poartă, în sânul lor problematica dreptului ca un alt cadru social a unei memorii colective.

În acest sens, prezintă interes jurisprudența Curții interamericane a drepturilor omului (CADO), care a fost una din primele instituții de acest gen, ce s-a expus asupra cazurilor disparițiilor forțate. Chiar în prima speță contencioasă ea adoptă

4 Comisia, fiind constituită din 13 membri, inclusiv trei reprezentanți religioși antrenați în protecția drepturilor omului: rabinul numit, precum și Carlos Gattinoni (protestant) și Jaime de Nevares (catolic).

5 Crenzel E. "Argentina's National Commission on the Disappearance of Persons: Contributions to Transitional Justice". In: *International Journal of Transitional Justice*, 2008, nr. 2, pp. 173-191.

6 Updated Set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity. Report of the independent expert to update the Set of principles to combat impunity, Diane Orentlicher. UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1. <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement> (consultat la 15.10.2017).

inovații decisive, printr-o interpretare extensivă a Convenției americane a drepturilor omului din 1969. Astfel Curtea, pe de o parte, afirmă obligația statului de a ancheta și de a pune sub urmărire autorii încălcărilor grave ale drepturilor omului, iar, pe de altă parte, ea recunoaște dreptul familiilor persoanelor dispărute, precum și a celor apropiați, să cunoască destinul victimelor, inclusiv în ipoteza în care crimele nu v-or putea fi puse sub urmărire.⁷ Anume această idee forte acordată stabilirii faptelor și căutării adevărului, confirmată prin jurisprudența ulterioară a Curții, a stat la baza acestui nou drept la adevăr.

La nivel național în Argentina au loc reforme impunătoare. Astfel, în 1994 are loc o profundă reformă constituțională, ce oferă un loc privilegiat principalelor instrumente internaționale ale drepturilor omului, acordând judecătorului argentinian dreptul să le aplice în mod direct. Între timp, Argentina devine parte la Convenția privind imprescriptibilitatea crimelor contra umanității și crimelor de război (1968), iar mai târziu la Convenția asupra disparițiilor forțate (1994).

Plasat între comisia pentru adevăr și procesul penal clasic, între reparația simbolică și pedeapsă, acest mecanism hibrid *juicios por la verdad* oferă o nouă abordare a misiunii judecătorului penal, nu punitivă, ci mai degrabă declarativă: particularitatea sa este de a avea avantajele la faza procesului penal și a comisiilor pentru adevăr și reconciliere („simbosilm pozitiv” centrat asupra reconstrucției unui trecut criminal pentru o pace socială). Ceea ce este reclamat în cadrul procesului pentru adevăr, nu este judecarea și condamnarea persoanelor acuzate de încălcări grave ale drepturilor omului, ci cunoașterea destinului victimelor prin stabilirea și clarificarea faptelor, cuplat cu recunoașterea judiciară a adevărului lor, dincolo de dialectica binară vinovat/nevinovat.

Trebuie să atragem atenția asupra unui aspect. Jurisprudența CADO, începând cu anul 2001, a stat la originea inversării juridice în Argentina, conducând la redeschiderea oficială a urmăririlor penale contra responsabililor de crime pe perioada dictaturii militare. Această perioadă s-a caracterizat prin anularea legilor adoptate în 1986-1987 de Parlament în 2003, apoi prin declararea neconstituționalității lor de Curtea Supremă a Argentinei în emblematica decizie *Simon* (2005): judecătorii au afirmat că legile puse în discuție sunt în conflict direct cu dreptul internațional integrat în blocul de constituționalitate, din care fac parte CADO și Convențiile citate anterior din 1968 și 1994,⁸ întrucât ele vizează „uitarea” încălcărilor grave ale drepturilor omului. Opiniile majorității judecătorilor Curții Supreme traduc, conform jurisprudenței CADO, legătura indisolubilă între căutarea adevărului și sancționarea penală a criminalilor, în contextul obligațiilor statului în această materie. Or, aici se

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, §§ 162 ss y 181 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf (consultat la 15.10.2017).

8 Garibian S. Le recours au droit international pour la répression des crimes du passé. Regards croisés sur les affaires Touvier (France) et Simón (Argentine). In: *Annuaire Français de Droit International*. Vol. LVI, 2010, pp. 204 ss et 211 ss.

observă ideea principală – caracterul complementar și necesar al acestor două misiuni ale statului de drept – de a pune sub urmărire, ca componente ale garanțiilor judiciare și a accesului la justiție; și, atunci, caracterul incompatibil al acestei duble misiuni cu existența legii amnistiei. Speța *Simon* reactualizează astfel, deschiderea dezbaterii, divizând doctrina judiciară ca efect al adoptării legilor din 1986-1987.

Putem oare vorbi că dreptul la adevăr este cheia pentru a înțelege punerea în aplicare, începând cu anii 90 a două tipuri de proceduri atipice, specifice cazului argentinian: pe de o parte, *juicios por la verdad* pentru reconstruirea destinului celor dispăruți și căutarea corpurilor acestora, iar, pe de altă parte, procedurile referitor la recuperarea impusă pentru identitate a copiilor acestora furată *botting de guerre* de militari? În ambele cazuri este vorba despre așa numite anti-camere ale procesului penal clasic pentru judecarea celor acuzați, respectiv în materie de dispariții forțate și de acaparare a copiilor celor dispăruți. Rămâne între timp să determinăm contururile și termenii exacti ai colaborării și a dialogului apărut în ultimii ani, dar și de coexistență extraordinară a tuturor mecanismelor judiciare. Și aceasta, în special din punct de vedere al respectării drepturilor acuzaților, știind între timp, că *juicios por la verdad* oferă un bogat material documentar și testabil utilizat pentru pregătirea proceselor penale.

În contextul studiului efectuat, ne referim la cazul Argentinei, dar privim situația mai larg și ne punem întrebarea dacă exigența combaterii impunității implică în mod necesar condamnarea penală a celor responsabili? Altfel spus, în ce sens trebuie să înțelegem cuvântul impunitate? În sens strict etimologic care presupune lipsa pedepsei sau în sens larg, prin extindere, ceea ce presupune lipsa de sancțiuni? *Largo sensu*, în principiu, lupta contra impunității ar putea corespunde punerii în aplicare a mecanismelor sancționante – exigența, condițiile de realizare și efectele crimelor, tratate într-un cadru juridic ce ar putea prelua multiple și variate forme – acesta este în fond, principiul justiției tranziționale (diverse mecanisme nu sunt în mod necesar internaționale, nici penale, nici judiciare). Din acest punct de vedere, o asemenea practică, hibrid, a proceselor pentru adevăr în Argentina, ilustrează perfect funcția non-punitivă a judecătorului penal.

Trebuie să remarcăm regula stabilită de CADO între dreptul la adevăr și dreptul judecătorului în lumina evoluției recente a lucrărilor asupra primului aspect, implementând imputernicirea în textele internaționale și ale ONU, a propos, evoluție în care Argentina a jucat un rol activ – punerea pe ordinea de zi a raportului Joinet (2005), noua Convenție privind disparițiile forțate (2006), diverse rezoluții ale Comisiei și ale Consiliului pentru drepturile omului, precum și rapoarte ale Înaltului Comisariat ale ONU (începând cu 2005), proclamarea de către Adunarea Generală a ONU a zilei de 24 martie ca Ziua internațională pentru dreptul la adevăr în 2010.

Transformarea *human wrongs into human rights* trebuie privită ca una ce creează noi drepturi subiective ale omului, cum ar fi dreptul la adevăr, aceasta contribuind la revenirea la dezvoltarea dreptului penal în materie, creând o „revizuire a drepturilor omului”. În alți termeni, *human rights turn* corespunde unei penalizări ale drepturilor

omului, dat fiind că inițial a contribuit la limitarea represiunilor, acestea în devenire o legitimitate fiind puternic mobilizată în lupta contra impunității crimelor în masă. Studiul efectuat ne permite să afirmăm că nu trebuie să negăm importanța modelelor alternative de tratament juridic a crimelor din partea statului, fie că ne referim la justiția penală clasică națională, fie internațională, pentru ca aceasta să nu fie redusă la misiunea sa retributivă. Un lucru pare a fi clar. Justiția tranzițională, sub toate formele, implică o revizuire al conceptului clasic al justiției punibile, bazându-se, în special, pe interesul reparatoriu al unei societăți în tranziție.

Abordarea conflictului transnistrean prin prisma justiției tranziționale

Importanța conceptului justiției tranziționale pentru Republica Moldova poate fi una crucială. Avem în vedere că societatea moldovenească este una în proces de formare, căreia în principiu, îi lipsesc anumite simboluri naționale în jurul cărora ea s-ar fi putut consolida. Trecerea de la un trecut autoritar la o democrație necesită anumite eforturi din partea „elitei” politice a statului, ceea ce a lipsit în cazul nostru din mai multe considerente. În plus, această trecere a fost afectată de un conflict armat, în mare parte impus din exterior, dar din nou trebuie să remarcăm că autoritățile nu au fost capabile să evite efectele negative, căzând pradă capcanelor plasate, fapt ce a influențat foarte mult evoluția ulterioară a societății moldovenești. Riscăm să presupunem că Republica Moldova se află la o răscruce istorică, deoarece de capacitatea de a ieși din situația nefastă în care se află la moment, depinde în mare parte viitorul acestui stat în calitate de subiect de drept internațional, entitate ce ar putea deveni un exemplu pentru viitor unor societăți în procesul de reconciliere națională. Nu v-om enumera toate instrumentele și mecanismele justiției tranziționale care ar putea fi puse în aplicare în Republica Moldova în contextul reglementării conflictului transnistrean, dar și a concilierii societății în integritate, ne v-om referi doar la câteva dintre ele. În plus, ne v-om referi în calitate de exemplu la câteva situații concrete.

Astfel, instituirea unei Comisii de anchetă care ar depune eforturi pentru stabilirea și elucidarea faptelor ce au avut loc pe perioada conflictului ar fi un bun început. Aceasta ar permite inițierea unui discurs amplu, cu implicarea în procesul de reconciliere a experților din străinătate, antrenarea anumitor organizații internaționale, cum ar fi de exemplu ICRC, UNHCR, Amnesty International etc.

Propunerea unui concept privind soluții și mecanisme ale justiției tranziționale poate fi discutat în societate cu invitarea partenerilor externi, expunerea etapelor, finalităților, precum și a obiectivelor. În acest context, printre primii pași se enumeră reconsolidarea unei Comisii mixte pentru căutarea persoanelor dispărute fără veste, instituirea unui centru de comemorare a celor căzuți în timpul conflictului armat de pe Nistru. În plus, aceste evenimente pot fi lărgite cu examinarea încălcărilor grave comise în perioada regimului totalitar, iar în calitate de exemplu ar putea servi practica Albaniei, la care ne v-om referi în cadrul unui alt studiu.

Caracterizând și analizând mecanismele și instrumentele justiției tranziționale, nu putem să nu ne expunem asupra conceptului DDR (dezarmare, demobilizare și reîncadrare), care în contextul Republicii Moldova, în general și a cazului regiunii transnistrene, în special, are o importanță majoră. Conceptul dat ar putea schimba în mod cardinal dialogul părților, iar dacă ne referim la societatea moldovenească *in integrum*, trebuie să spunem că factorul „democratizare” ce reiese din acest concept, ar permite punerea în aplicare a unui dialog civilizată și conciliator într-o societate în cale de formare, dezbinată după criteriile politici și geopolitici. Astfel, Chișinăul ar putea cu siguranță deveni mai credibil pentru Tiraspol, iar pentru participanții la procesul de negociere, Chișinăul ar apărea ca un partener ce pune în capul mesei nu doar anumite obligații de ordin juridic asumate pe plan internațional, dar, în primul rând, anumite *reguli de joc* sau *gentlement agreements*, respectarea cărora în lumea occidentală are un caracter imperativ, iar statul ce se conduce de ele, este acceptat în rândurile unei lumi „privilegiate”.

Referindu-ne nemijlocit la instituția DDR, constatăm faptul că, începând cu a doua jumătate a anilor 80 ai secolului XX, un număr mare de societăți ieșite din conflicte violente sau dintr-un regim autoritar, au decis să facă față efectelor încălcărilor drepturilor omului, adoptând măsuri prevăzute de justiția tranzițională, cum ar fi urmărirea penale, instituirea Comisiilor pentru Adevăr, asigurarea reparațiilor victimelor sau declanșarea reformelor instituționale. Paralel cu aceasta, programele DDR a combatanților se înscriu integral în eforturile de restabilire, de menținere și de consolidare a păcii. Aceste două tipuri de inițiative, una axată pe justiție și responsabilizare și alta concentrată pe stabilitate, ambele vizând pacea de durată, coexistă sau se suprapun în perioada post-conflict. Totodată, programele DDR au fost rareori analizate, puse în aplicare pentru a se ține cont de scopuri, având referință cu justiția și mecanismele justiției tranziționale, rareori și-au coordonat strategiile cu programele DDR.

La moment există un număr suficient de cercetări în domeniul DDR, însă puține din ele studiază raportul între DDR și eforturile întreprinse de justiția tranzițională. Programele DDR sunt de regulă analizate în vid, cum nu ar avea nici o incidență cu eforturile întreprinse de a face justiție. Lucrările inițiate de Centrul internațional pentru justiție tranzițională (CIJT) indică, între timp, că o lipsă de cooperare mai aprofundată ale raporturilor ce există între DDR și justiția tranzițională ar putea limita măsura în care societățile pun accentul pe reintegrare în defavoarea justiției. Programele DDR fac primul pas important pentru a pune capăt sau a limita violența prin dezarmarea unui număr mare de persoane înarmate și desființarea organizațiilor militare și disfuncționale. Imposibilitatea pentru un proces DDR de a sechestra armele combatanților și de a restabili controlul legitim al statului prin recurgerea la forță poate slăbi situația din punct de vedere al securității unei țări și să reducă astfel, perspectivele și efectele justiției tranziționale. Din contra, DDR realizate în situații fără a coordona sau fără a recurge la mecanismele justiției pot duce la tensiuni, posibilități ratate, inclusiv inegalități vizibile între foștii combatanți și victime, care

dau loc la resentimente și împiedică integrarea. Trebuie să recunoaștem faptul că, în realitate există diferență între cele două tipuri de inițiative, însă, totuși, obiectivele în sens larg al programelor DDR și ale măsurilor justiției tranziționale coincid. Aceasta ar însemna că cu un grad moderat de cooperare și de coordonare, aceste două elemente pot să se îmbine mutual de o manieră pozitivă.

Conform ONU, obiectivele justiției tranziționale constau în garantarea responsabilizării, a face justiție și a îndeplini reconcilierea. Garanția de nerepetare a încălcărilor drepturilor omului, altfel spus prevenirea, este recunoscută ca fiind „primul imperativ al eforturilor justiției”. CIJT atenționează că stabilirea sau readucerea încrederii civice constituie un obiectiv important pentru justiția tranzițională. Prin comparație, normele integrate de ONU referitor la DDR definesc obiectivele acestora ca fiind o securitate crescândă, printre care restabilirea controlului statului fără recurgerea la forță, prevenirea reluării violențelor, promovarea încrederii și, în final, reconcilierea.⁹ Restabilirea încrederii, prevenirea reluării violențelor și reconcilierea apar deci ca obiective esențiale ale acestor două tipuri de procese.

Totodată, trebuie să constatăm că lipsește o schemă universală care ar prezenta un raport instituțional între o inițiativă a justiției tranziționale și un program DDR. Putem constata, că interacțiunile între aceste două procese par a avea un caracter *ad hoc* și „reacționist”.

Există mai multe motive pentru această absență de ordin instituțional. Poate fi vorba în special despre tendința pe care o abordează DDR, în special demobilizarea și dezarmarea, cu titlu de simplu exercițiu tehnic. Pe de altă parte, procesele DDR și inițiativele justiției tranziționale se axează în special asupra victimelor. Pe de altă parte, acești administrați, ei înșiși au obiective diferite: victimele doresc responsabilizarea, în timp ce combatanții, în marea lor parte, caută să reducă la minimum sau să diminueze responsabilitatea. Deseori, diferențele de calendar ale acestor două procese constituie o altă dificultate, ce împiedică stabilirea relațiilor instituționale oficiale. În timp ce inițiativele privind dezarmarea și demobilizarea DDR sunt lansate în momentul încetării focului sau imediat la finele încheierii acordului de pace, inițiativele justiției tranziționale impune constituirea unui nou guvern și al unui cadru legislativ, ce poate întârzia punerea în aplicare timp de mai multe luni dacă nu chiar ani.

Victimele și persoanele ce activează în numele lor se regăsesc frecvent în fața unor bariere structurale, care constituie veritabile obstacole în căutarea justiției și a reparațiilor. Studiul comparat al legilor, dar și al practicii, cu regret, confirmă acest lucru. Nu mai este acceptabil de a porni de la principiul că statele dispun de un sistem satisfăcător bazat pe supremația dreptului, ceea ce este o condiție *sine qua non* pentru garantarea drepturilor victimelor. Așa, de exemplu, punerea în aplicare a normelor internaționale privind interzicerea torturii necesită prin urmare o dublă abordare:

⁹ Integrated Disarmament, Demobilization, and Reintegration Standards. UN, 2006 <http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/UN-2006-IDDRS.pdf> (consultat la 13.10.2017).

- (i) crearea și/sau menținerea cadrului și structurilor necesare pentru a face eficiente drepturile și garantarea responsabilității și, în sânul acestui sistem;
- (ii) studierea elementelor necesare pentru a împiedica tortura și a da răspuns de o manieră adaptată acuzațiilor de tortură (bazându-se pe legislație, structurile instituționale, practica judiciară, dar și orice altă măsură recunoscută oficial).

Studiul comparat indică că implicarea tot mai largă a comunității internaționale în combaterea fenomenelor caracteristice regimurilor autoritare sau societăților trecute printr-un conflict armat, printre care tortura se evidențiază, în pofida obstacolelor ce apar, înregistrează progrese importante. La nivel normativ, interdicția torturii a rezistat tentativelor repetate, vizând stabilirea presiunilor.

În același timp, eforturile întreprinse de o serie de actori, care se găsesc în mare parte în jurisprudența națională, regională și internațională, au intensificat înțelegerea naturii torturii și a represiunilor asupra victimelor, a familiilor și comunităților. Această evoluție, în egală măsură a influențat procesul de elaborare a normelor actuale, uneori în termeni cu conținut specific în raport cu unele drepturi și unele obligații, cum ar fi dreptul la un recurs efectiv și în termeni de măsuri pe care statele trebuie să le ia pentru concretizarea acestor drepturi în mod eficient. La nivel național, observăm o dinamică din ce în ce mai intensă pentru a consolida legislația și supravegherea mecanismelor, în special în perioada de tranziție politică, în scopul de a gestiona moștenirea lăsată de tortură. În orice caz, obligația de a responsabiliza și acorda reparațiile victimelor intervin de fiecare dată de la caz la caz, ceea ce subliniază dificultatea de a crea un mediu favorabil, reducând la minimum obstacolele de ordin legislativ, instituțional, politic, social și, care cel mai des se confruntă în practică persoanele ce caută să obțină justiție și a deține persoanele culpabile de încălcarea drepturilor omului.

Este adevărat că orice proces politic are propriul specific. Nici unul nu se aseamănă cu altul. În general, putem distinge două mari categorii:

- a) pe de o parte, procesele care însoțesc pasajul războiului spre pace prin negocierea unui acord de pace în termen în care buletinul de vot substituie în mod progresiv armele, în special cele de gherilă;
- b) pe de altă parte, procesele ce au legătură cu un conflict armat, au ca obiect de a facilita în mod progresiv trecerea de la un regim autoritar/totalitar la un stat de drept prin negocierea unui acord politic de tranziție, indiferent de denumirea acestuia (dialog național, coaliție sau pact democratic, platforma națională etc.).¹⁰

Având la bază practica altor state acumulate pe parcursul ultimelor decenii, ne punem întrebarea – care ar fi mai binevenit termen, inclusiv pentru situația din Republica Moldova – „reconcilierea” sau „concilierea”? Într-un raport al Sub-Comisiei

10 Louis Joinet. Justice transitionnelle : principes et standards internationaux – un état des lieux. In : La justice transitionnelle dans le monde francophone : état des lieux Conference, pp. 3-4. Paper 2/2007. Dealing with the Past – Series <http://www.cedhd.org/wp-content/uploads/2015/06/12-ei.pdf> (consultat la 15.10.2017).

pentru drepturile omului a Națiunilor Unite privind protecția drepturilor omului și lupta contra impunității,¹¹ autorul, având ca studiu alte situații, preconizează să utilizeze termenul „conciliere” prealabil celui „reconciliere”. Concilierea are la bază un demers colectiv. Ea implică, la un moment sau altul, un minimum de dialog. Reconcilierea, la rândul său, are la bază morala, ea trecând printr-un act personal – iertarea. Dar pe cine să ierți în cazul în care autorul nu a fost identificat? De ce să-l ierți dacă persoana respectivă nu a manifestat nici un pic de pocăință? Iertarea se impune atunci când ea este solicitată. Pentru a putea întoarce pagina este necesar ca ea să fie anterior citită.

Fie este vorba despre un acord de pace sau un acord politic, care sunt în aceste două cazuri figurile, problematicile comune? Orice proces tranzițional foarte repede se confruntă cu trei puternice solicitări de ordin social: dreptul de a cunoaște; dreptul la justiție; drepturi ce sunt strâns legate de administrarea justiției tranziționale. Care este nivelul de conștientizare a acestor realități din parte societății moldovenești? Este ea pregătită pentru pornirea unui dialog, perioada căruia nu se cunoaște? Indiferent de răspuns, reieșind din practica acumulată de mai multe state de pe diverse continente, putem afirma franc că Republica Moldova trebuie să pornească un asemenea dialog prin punerea în aplicare a mecanismelor justiției tranziționale, dar și prin antrenarea întregii societăți la acest proces. Este o sarcină deloc simplă, dar cine a spus că a fost simplu să pornească un dialog social în Chili, Argentina, Africa de Sud, Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo? Și să nu uităm că aceste state au trecut prin conflicte cu mult mai dure sau regimuri autoritare incomparabile cu situația din Republica Moldova! Cert este că v-or trebui depuse eforturi considerabile din partea autorităților de la Chișinău, eforturi, care su siguranță v-or găsi susținere din partea organismelor și instituțiilor internaționale, așa cum a fost și în cazurile altor state, la unele din ele am făcut și referință.

Ne-am referit în special la acele mecanisme ale justiției tranziționale care prevăd dialogul și concilierea. Nu ar fi cazul să negăm importanța mecanismelor ce reglementează justiția punitivă, fără care deseori este imposibil de a restabili statul de drept și încrederea în democrație într-o societate ce s-a confrunat în trecut cu un conflict armat sau dictatură. Exemplele tribunalelor penale internaționale, a tribunalelor hibrid sunt un exemplu expres, doar că această parte a justiției tranziționale este mai bine cunoscută, fapt ce ne-a convins că pentru Republica Moldova ar fi destul de actual anume actualizarea justiției nepunitive ca parte componentă a justiției tranziționale.

Încheiere

Am încercat să venim cu o analiză generală ce ar argumenta locul și rolul justiției tranziționale în contextul soluționării conflictului transnistrean. Exemplele aduse confirmă obiectivul urmărit de sudiul în cauză și anume, de a explica că nu există o soluție unică și sigură în reglementarea unor conflicte de acest gen. Este nevoie de

11 A se vedea referința nr. 6.

voință politică pentru a pune în aplicare instrumentele justiției tranziționale, care, la rândul lor, v-or asigura eficacitatea cadrului juridic respectiv.

Câteva situații examinate ca exemplu, fiecare din ele având propriile caracteristici, ne permit să constatăm careva realități.

În primul rând, trebuie să existe o legătură expresă între voința politică și punerea în aplicare a justiției tranziționale.

În al doilea rând, nu există o soluție universală dată de justiția tranzițională situațiilor post-conflictuale.

În al treilea rând, punerea în aplicare a justiției tranziționale necesită implicarea întregii societăți, dar cei drept, cu un suport logistic și financiar din partea comunității internaționale. Doar în așa fel v-om putea vorbi despre o veritabilă reconciliere națională a unei societăți post-conflictuale, printre care se enumeră, cu regret și Republica Moldova.

Criza conștientizării și gestionării problemelor impuse de o situație post-conflictuală o găsim într-o analiză a situației de stabilitate care a precedat declanșarea războiului. Conștientizarea că statele ce se află în război la moment, au fost fragile anterior conflictului și v-or rămâne astfel și după conflict, poate contribui la elucidarea în societățile în reconstrucție post-conflictuală semne de fragilitate ce poate anticipa și reduce riscurile de transformare a unei eventuale crize într-un război cu consecințe.

De altă parte, convinși în faptul că fără adevăr nu există justiție și că fără justiție impunitatea poate duce la răzburare, conceptul justiției tranziționale, chiar și unul imperfect, constituie cheia în contextul asigurării unei păci durabile, astfel, împiedicând trecutului să intervină într-un mod violent.

Punerea în aplicare în Republica Moldova a justiției tranziționale în contextul în care mecanismele și instituțiile sale v-or favoriza dialogul social în societatea moldovenească, divizată după criterii politici și geopolitici, dar și ca urmare a conflictului nesoluționat timp de mai de două decenii. Să nu ne așteptăm că cineva din exterior v-a dori să vină să soluționeze crizele autohtone în interesul nostru. Practica altor state demonstrează, că doar acolo unde a existat voința clasei politice de comun acord cu cea a societății civile, au fost identificate mecanismele și instrumentele necesare pentru restabilirea încrederii în organele de stat, în idealurile democratice, în statul de drept și în final – într-un viitor prosper. Or, după o perioadă de tranziție politică, caracterizată printr-un haos ce a dus practic la un colaps statul Republica Moldova, a venit momentul de se alinia bunelor practici propuse de justiția tranzițională, eficacitatea căreia a fost probată în diverse state din Europa, Africa, Asia, America Latină. O abordare corectă și eficientă a justiției tranziționale la rândul său, poate face din Republica Moldova un exemplu bine de urmat de alte societăți ce se confruntă cu efectele negative produse de conflictele armate sau regimurile totalitare.

Lucrarea a fost prezentată la 20.10.2017